

APRENDIZAJE DE LENGUA EXTRANJERA CON ENTORNOS B-LEARNING: ESTUDIO SOBRE LA MOTIVACIÓN EN COLEGIOS COLOMBIANOS EN CONTEXTO VULNERABLE⁴⁶

ABAUNZA, Geovanny Alexander

RODRÍGUEZ CONDE, María José

SÁNCHEZ GÓMEZ, María Cruz

MARTÍNEZ ABAD, Fernando

Universidad de Salamanca

Salamanca, España

gabaunza@usal.es

Resumen

El presente caso de estudio fue establecido con 60 estudiantes de secundaria del suroccidente colombiano en contextos vulnerables. Nuestro objetivo fue comprobar si el grado de motivación de los estudiantes hacia la clase de inglés como lengua extranjera trabajando con recursos tecnológicos se puede incrementar. El diseño de la investigación fue cuasiexperimental con grupos experimental y control, no equivalentes, a partir de medidas pre-test y post-test recolectadas con instrumentos adaptados y utilizados en práctica por Madrid (1999) y Gardner (2004). Las clases del Grupo Experimental fueron intervenidas con entornos b-Learning y la aplicación web para aprendizaje de inglés duolingo por 4 meses. En igual tiempo el Grupo Control siguió sus clases con la metodología escolar tradicional. Los resultados obtenidos evidencian que el Grupo Experimental mediado por la modalidad tecnológica incrementa sus

⁴⁶ Nuestro agradecimiento al Grupo de Evaluación Educativa y Orientación (GE2O) y Grupo de Investigación en InterAcción y eLearning (Grial) pertenecientes al Instituto Universitario de Investigación en Ciencias de la Educación (IUCE), Universidad de Salamanca. Proyecto TG2LA-2014-3089 "Evaluación de la integración de entornos b-learning para el aprendizaje de lengua extranjera: caso de estudio en colegios rurales vulnerables" Supported by the Erasmus Mundus Action 2 programme of the European Union.

componentes motivacionales y factores motivadores internos y externos. Concluimos que la metodología b-Learning y recursos web como duolingo pueden ser posibles elementos que incrementen la motivación de los estudiantes hacia la clase de inglés.

Abstract

The study was set with 60 secondary-age students from the southwestern Colombian those who have lived in vulnerable context. Our objective was to verify if the level of motivation of the students towards English class as a foreign language, working with technological resources can be increased. This study used a quasi-experimental design, non-equivalent using Experimental and Control Groups, from measures pre-test and post-test collected by instruments that were already adapted and used in practice by Madrid (1999) and Gardner (2004). The b-Learning environment was introduced in Experimental Group lessons during 4 months, with the web application duolingo to learn English. Meanwhile, the Control Group continued in an ordinary English course. The results obtained showed that the Experiemntal Group mediated by the technological sources increases its motivational components, and internal and external motivational factors. We conclude that the b-Learning methodology and web application as duolingo may be possible elements that increase the motivation of the students towards the English class.

Palabras clave

Aprendizaje Virtual, Enseñanza de una lengua extranjera, Motivación, TIC, Blended Learning.

Keywords

Virtual learning, Second Language Instruction, Motivation, ITC, Blended Learning.

INTRODUCCIÓN

Una de las propuestas con planteamientos didácticos tecnológicos muy utilizadas en la actualidad es la metodología aprendizaje combinado Blended Learning o b-Learning (Pina, 2004; Walker, 2008), la cual ha sido aplicada en investigaciones de diversos contextos educativos y evidencia que puede facilitar la interacción y el aprendizaje colaborativo entre las personas, favoreciendo el proceso educacional (Area, 2008; Cabero, Llorente & Puentes, 2010; Korte & Hüsing, 2006; Pardede, 2012). Asimismo, Lim & Wang (2016) comentan que el b-Learning es una oportunidad de acceso a la educación a poblaciones con nivel socioeconómico bajo y que puede mejorar su calidad en la instrucción de sus conocimientos.

No obstante, es una realidad que en algunos contextos educativos estas tecnologías no responden a las expectativas planteadas, y son implementadas sin tener en cuenta la brecha

digital o marginación tecnológica presente en los actores del aula (Santoyo & Martínez, 2003; Torres & Vivas, 2009) y se da por sentado que la práctica TIC será apta y aceptada por todos (educador y estudiante), lo cual puede generar un resultado desfavorable al esperado (Accino, 2006).

En ese mismo orden de ideas Area, Gros & Marzal (2008) expresan que los educadores deben ser sensatos al abordar el aprendizaje a través de las TIC y no esperar resultados mágicos por solo utilizarlos, puesto que traer tecnología a la enseñanza no conlleva a tener mejor o peor docencia, ni que la motivación, interés y rendimiento de los estudiantes en el aprendizaje sean espontáneos. Por ello, se recomienda de manera previa conocer el grado de la motivación de los individuos en sus actividades y verificar si este grado puede verse afectado al implementar la metodología tecnológica en el aula (Area, 2010).

Visto así, Madrid (1999), y Gardner (1985) convergen en la necesidad de analizar el sistema de creencias de los individuos del aula sobre la motivación como un elemento clave para conocer el estado motivacional y la relación entre los factores motivacionales entre estudiantes y profesores. Es por ello que Madrid (1999) establece un modelo para el análisis de los procesos motivacionales (ver figura 1) en el cual considera tres fases: inicial (actúa en estado mental del individuo); de acción (actúa sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje) y final (actúa en la reacción emociones del individuo en conseguir su meta en mayor o menor grado).

Figura 1. Modelo para el análisis de los procesos motivacionales, adaptado a partir de Madrid, (1999, p.70), elaboración propia.

El presente caso de estudio integra a estudiantes de secundaria de población rural vulnerable colombiana. Su contexto socioeconómico está vinculado a la frecuente violación de los derechos humanos por organizaciones criminales y producción de cultivos de uso ilícito. Además su población infantil y juvenil está expuesta en mayor riesgo a la vinculación a grupos armados ilegales (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs [OCHA, 2016]⁴⁷). En su contexto académico se perciben altos grados de desmotivación para desarrollar las actividades

⁴⁷<https://www.humanitarianresponse.info/en/search?search=policarpa>

curriculares en la mayoría de sus asignaturas, especialmente en el aprendizaje del inglés. Por otro lado, se ha reportado que la mayoría de esta población muestra desempeños muy bajos en inglés en los últimos años en comparación a los resultados regionales y generales del país (Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior [ICFES, 2016]⁴⁸).

Considerado dicha problemática de contexto educativo, esta investigación tiene como objetivo general comprobar que la metodología b-Learning y aplicaciones web especializadas en aprendizaje de idiomas cuando se articulan con el programa curricular pueden favorecer el grado motivacional de estudiantes hacia la clase del inglés como lengua extranjera, soportándonos en: las directrices integradoras de esta modalidad formativa para la enseñanza-aprendizaje del inglés con entornos b-Learning (García, 2014); investigaciones en efectividad del uso de la plataforma duolingo⁴⁹ (Ahmed, 2016; Munday, 2016) y finalmente los modelos para el análisis de los procesos motivacionales propuestos por Madrid (1999) y Gardner (2004).

MÉTODO

La hipótesis de partida establece que “la motivación de los estudiantes que han trabajado bajo entorno tecnológico presentarán una motivación mayor que los que hayan estado sometidos a una metodología tradicional en la clase de inglés”.

Diseño:

La investigación contempla un enfoque cuantitativo con un diseño cuasiexperimental por su aproximación a los escenarios naturales con los grupos de estudio (experimental y control), no equivalentes; puesto que los sujetos de investigación no son designados de forma aleatoria; a partir de medidas pre-test y post-test. Así, se comprobará la eficacia del tratamiento sobre el grupo experimental (Campbell & Stanley, 1995).

Variables:

Dependiente: Grado motivacional del alumnado hacia la clase de inglés.

Independiente: Tipo de integración del tratamiento tecnológico en la enseñanza del inglés (grupo experimental: con entornos b-Learning y la aplicación web duolingo y grupo control: tradicional, sin aplicación tecnológica).

La metodología tradicional de enseñanza del inglés en esta Institución educativa comprende de 3 horas semanales: 2 horas teóricas y 1 hora de taller de actividades. Mientras que la metodología experimental solo se integró en la hora de taller de actividades, conservando intacto las 2 horas teóricas.

El temario de actividades del programa curricular fue el mismo en ambas metodologías. Para sincronizar y controlar la variabilidad del contenido a trabajar, el profesor se capacitó

⁴⁸http://www.icfesinteractivo.gov.co/resultadosSaber/resultadosSaber11/rep_resultados.htm

⁴⁹<http://www.duolingo.com>, Aplicación gratuita para aprendizaje de inglés disponible en Web, Android y iOS.

previamente en la aplicación web y tomó las actividades de la plataforma digital, y las adaptó a formato físico para tener el mismo ítem de evaluación; ver figura 2.

Figura 2. Metodología del experimento, elaboración propia.

Instrumento:

Para la medir la variable independiente se aplicó un instrumento adaptado en estudios previos relacionados con la medición de variables motivacionales que influyen en el aprendizaje de una lengua extranjera en educación secundaria por Madrid (1999) y Gardner (2004). Este instrumento de 17 ítems con escalas tipo Likert (1=muy bajo y 5=muy alto), considera a la motivación de acción como dimensión principal y como subclase del estado motivacional en la clase de lengua extranjera ver Figura 3.

Figura 3. Constructo del instrumento de la investigación adaptada de Madrid (1999) y Gardner (2004), elaboración propia.

Ahora bien, fue necesario aplicar una prueba piloto, permitiéndonos realizar algunas modificaciones en vocabulario y enunciados descontextualizados, buscándose brindar facilidad y comprensión a los estudiantes a través de la colaboración de profesionales universitarios de Iberoamérica en el campo de metodología de la investigación, lengua extranjera y educación secundaria. De igual manera, se sometió a la metodología del experimento, evidenciando limitaciones o inconvenientes los cuales se solucionaron antes de ejecutar todo el proyecto. Aparte de esto, el cuestionario pre-test se aplicó en el mes de abril y su post-test en el mes de octubre del año académico 2015.

Población y muestra:

Los participantes asociados a esta investigación hacen parte de una Institución educativa, del municipio de Policarpa del departamento de Nariño del país colombiano. El plantel está constituido por 500 estudiantes aproximadamente, 23 profesores y 3 administrativos. Para el desarrollo de esta investigación se contó con la participación de 2 docentes en las áreas de inglés e informática y 60 niños de sexto grado de secundaria; los cuales se distribuirán 30 alumnos para grupo control (GC) y 30 alumnos para grupo experimental (GE).

Trabajo de campo:

Tras haber ejecutado la prueba piloto al instrumento y realizar sus respectivos ajustes. Además de verificar la viabilidad de los elementos TIC en el entorno a trabajar (conexión internet, capacidad de ordenadores, funcionamiento de la aplicación web) y visto bueno por parte de los directivos, alumnos y profesores. Se da por iniciado el proceso de aplicación del cuestionario pre-test a los grupos GC y GE. De manera previa, se leyó el cuestionario en voz alta y se pidió a los individuos del estudio, sinceridad total a la hora de contestar, mencionándoles que el resultado podría colaborar el mejoramiento de las clases de inglés; y que no se tomarían ninguna represaría hacia ellos por su honestidad. El tiempo promedio de contestación fue de 20 minutos.

Análisis de datos:

Estadística descriptiva, para conocer la distribución de las variables, (frecuencias y medias) y con ayuda del software SPSS Statistics 20.

RESULTADOS

A continuación se presentan los primeros resultados del análisis descriptivo en los dos momentos de aplicación del diseño cuasi experimental, antes y después del tratamiento. Hemos observado inicialmente en los componentes de motivación y los factores motivadores, que ambos grupos manifestaban el mismo comportamiento en sus clases de lengua extranjera, véase en tablas 1 y 2. Lo cual podemos aceptar esta afirmación por no encontrar diferencias entre el valor de las medias de las medidas pretest y posttest en los GE y GC.

Tabla 1. Resultados Pre-test componentes de la motivación.

ÍTEM	GE N=30		GC N=30	
	$\bar{X}$	Sx	$\bar{X}$	Sx
1	2,57	,817	2,67	,922
2	2,63	,718	2,53	,937
3	3,33	,884	3,27	,944
4	3,07	,640	3,17	,699
5	2,60	,770	2,53	,730

Tabla 2. Resultados Pre-test factores motivadores internos y externos

Ítem	GE N=30		GC N=30	
	$\bar{X}$	Sx	$\bar{X}$	Sx
6	2,73	,640	2,83	,834
7	2,33	,994	2,47	,571
8	2,40	,932	2,37	,718
9	2,50	,820	2,30	,877
10	2,67	,844	2,53	1,008
11	3,30	,702	3,47	,900
12	1,73	,583	1,87	,571
13	2,07	,691	1,97	,718
14	1,93	,691	2,03	,490
15	2,47	,776	2,23	,898
16	1,50	,509	1,63	,490
17	2,17	,531	2,03	,556

Una vez realizada la intervención, tal como hemos explicado sobre la variable independiente, evidenciamos diferencias en los valores de las medias en los grupos de estudio en la fase final, dándonos a suponer que la metodología ofrecida por los entornos b-Learning y los recursos web en la clase de inglés influyeron de manera positiva en la variable motivacional del GE (véase en las tablas 3 y 4). Por otro lado, los valores de la desviación típica, sugiere una homogeneidad en los valores de la variable en ambos grupos de estudio.

Tabla 3. Resultados Post-test componentes de la motivación

ÍTEM	GE N=30		GC N=30	
	$\bar{X}$	Sx	$\bar{X}$	Sx
1	2,80	,610	2,50	,509
2	3,03	,669	2,70	,596
3	3,97	,556	3,57	,935
4	3,43	,504	3,13	,571
5	2,30	,596	1,83	,461

Tabla 4. Resultados Post-test factores motivadores internos y externos

ÍTEM	GE N=30		GC N=30	
	$\bar{X}$	Sx	$\bar{X}$	Sx
6	2,07	,640	2,37	,490
7	2,90	,481	2,53	,730
8	3,10	,712	2,67	,844
9	3,13	,860	2,57	,774
10	2,43	,679	2,23	,430
11	3,60	,498	3,70	,702
12	2,50	,509	2,03	,669
13	2,40	,563	2,13	,730
14	2,57	,728	2,03	,615
15	2,70	,466	2,27	,521
16	2,33	,661	1,83	,531
17	2,47	,571	2,10	,845

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permitieron evidenciar que la metodología b-Learning y los recursos web posiblemente pueden incrementar la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en clase de lengua extranjera siendo una posible solución a las complejidades educativas en instituciones educativas en contexto vulnerable. Esto indica que el aporte del entorno tecnológico, el uso la aplicación web duolingo en la clase tradicional, la implicación del alumnado y el apoyo del profesorado pueden ser factores de promoción en pos de la motivación para adquirir una segunda lengua, lo cual se fleja en resultados obtenidos por Munday (2016). De igual manera estos métodos tecnológicos pueden aportar soluciones a las diferentes necesidades de aprendizaje, aptitudes, habilidades y grados de autonomía del alumnado, puesto que el entorno tecnológico se puede ajustar a cada uno de los participantes como lo enfatiza Area (2010).

De acuerdo a la diferencia de las medidas de las variables en fase inicial y final en los grupos estudiados, consideramos necesario profundizar en estudios futuros, donde se contemple el contraste la Hipótesis de trabajo: *Existe diferencia estadísticamente significativa (n.s. ,05) entre el grupo experimental y el grupo control, en la variable motivacional* con un análisis inferencial de diferencia de medias o rangos, en función de la naturaleza paramétrica o no de las variables. La muestra utilizada es un factor limitante por ser tan pequeña pero son relevantes algunos de sus hallazgos. Evidenciamos pues, un incremento en el grado de motivación del alumnado experimental hacia la clase de inglés en los componentes de la motivación: ítems (1, 2 y 5); y en los factores motivadores internos y externos: ítems (6, 9, 10, 14 y 16). De acuerdo a esto podemos deducir que la motivación actúa como variable moderadora del aprendizaje como lo sostiene Ausebel, Novask & Hanesian (1997) y a su vez lo concluye Gardner, Tremblay & Masgoret (1997, p. 353) sobre la motivación en el aprendizaje de una segunda lengua,

expresando que “las actitudes hacia la lengua son causantes de la motivación; la motivación causa la autoconfianza y el aprendizaje de estrategias; y la motivación, la aptitud y el uso de estrategias, causan el aprendizaje”.

A modo de conclusión final, se detecta la necesidad de aumentar estudios experimentales sobre aplicación de metodologías tecnológicas para mejorar los procesos de aprendizaje y la influencia que puede tener la motivación en el proceso aprendizaje en sentido positivo en estos contextos educativos.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Accino, J. A. (2006). ÁGORA VIRTUAL: una propuesta de entorno colaborativo y de enseñanza sobre interfaces OSID. *Boletín RedIRIS*, (76).
- Ahmed, H. B. E. (2016). Duolingo as a Bilingual Learning App: a Case Study. *Arab World English Journal*, 7(2), 255-267.
- Area, M. (2008). La innovación pedagógica con TIC y el desarrollo de las competencias informacionales y digitales. *Investigación en la Escuela* (64), 5-17.
- Area, M. (2010). El proceso de integración y uso pedagógico de las TIC en los centros educativos. Un estudio de casos. *Revista de Educación*, 352, 77-97.
- Area, M., Gros, B., & Marzal, M.A. (2008). *Alfabetizaciones y tecnologías de la información y la comunicación*. Madrid: Editorial Síntesis.
- Ausubel, D. P., Novak, J. D., & Hanesian, H. (1997). *Psicología educativa: un punto de vista cognoscitivo*. México: Trillas.
- Campbell, D., & Stanley, J. (1995). *Diseños experimentales y cuasiexperimentales en ciencias sociales*. Buenos Aires: Amorrortu, 1-30.
- Cabero, J., Llorente, C., & Puentes, A. (2010). La satisfacción de los estudiantes en red en la formación semipresencial. *Comunicar*, 18(35).
- García, A. V. M. (2014). *Blended learning en educación superior: Perspectivas de innovación y cambio*: Editorial Síntesis.
- Gardner, R. C. (1985). *Social Psychology and Second Language Learning: The Role of Attitudes and Motivation*. London: Edward Arnold.
- Gardner, R. C., Tremblay, P. F., & Masgoret, A. (1997). Towards a full model of second language learning: An empirical investigation. *The Modern Language Journal*, 81(3), 344-362.
- Gardner, R. C. (2004). *Attitude/motivation test battery: International AMTB research project*. Canada: The University of Western Ontario.
- Korte, W. B., & Hüsing, T. (2006). *Benchmarking access and use of ICT in European schools 2006: Results from Head Teacher and A Classroom Teacher Surveys in 27 European countries*.

empirica, 1, 0.

- Lim, C. P., & Wang, L. (Eds.). (2016). *Blended learning for quality higher education :Selected case studies on implementation from asia-pacific*. Paris: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
- Madrid, F. D. (1999). *La investigación de los factores motivacionales en el aula de idiomas: Universidad, Departamento de Didáctica de la Lengua y Literatura, Grupo Editorial Universitario*.
- Munday, P. (2016). The case for using Duolingo as part of the language classroom experience. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 19(1), 83-101 doi:<http://dx.doi.org/10.5944/ried.19.1.14581>.
- Pardede, P. (2012). Blended learning for ELT. *JET (Journal of English Teaching)*, 2(3), 165-178.
- Pina, A. B. (2004). Blended learning. Conceptos básicos. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*(23), 7-20.
- Serrano S., A., & Martínez M., E. (2003). *La brecha digital: mitos y realidades: Universidad Autónoma de Baja California*.
- Torres, F. C., & Vivas, G. P. M. (2009). Nativos digitales: ¿ocultamiento de factores generadores de fracaso escolar?. *Revista iberoamericana de educación*, (50), 113-130.
- Walker, D. (2008). *How Many Penguins Does it Take to Sink an Iceberg – The Challenges and Opportunities of Web 2.0 in Education*. Recuperado el 11 de diciembre de 2015, a partir de <http://web2educationuk.wetpaint.com/page/Web+2.0+Research+Project>.